

FE'L-ATVOR LEKSEMALARINING MA'NO TUZILMASI VA QO'LLANILISH HOLATLARI

Bobozaripova Malohat Ergash qizi

Navoiy davlat universiteti doktoranti

Email: bobozaripovam@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17986800>

Abstract: This article analyzes the semantic structure, scope of use, and stylistic features of behavioral lexemes in the Uzbek language. The study examines lexemes expressing behavior as units that reflect a person's psyche, character, social conduct, and moral values. The article identifies their denotative, connotative, and functional semes, categorizing them into positive, negative, and neutral semantic groups. Additionally, it illustrates the usage of these lexemes in various texts, highlighting their evaluative, stylistic, and contextual functions. The research also substantiates that behavioral lexemes can be classified into moral, psychological, social, and intellectual semantic fields within the thesaurus system.

Keywords: Lexeme, sememe, seme, denotative seme, connotative seme, functional seme, positive behavior, negative behavior, neutral behavior, semantic field, connotation, evaluation, synonym-antonym series, phraseological units, thesaurus.

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek tilidagi fe'l-atvor leksemalarining semantik tuzilishi, qo'llanish doirasi va uslubiy xususiyatlari tahlil qilingan. Tadqiqotda fe'l-atvor ifodalovchi leksemalar insonning ruhiyati, xarakteri, ijtimoiy xulqi hamda axloqiy qadriyatlarini ifodalovchi birliklar sifatida o'rganiladi. Maqolada ularning denotativ, konnotativ va funksional semalari aniqlanib, ijobiy, salbiy va neytral semantik guruhlariga ajratilgan. Shuningdek, leksemalarning turli matnlardagi qo'llanishi, ularning baholovchi, stilistik va kontekstual vazifalari ko'rsatib berilgan. Tadqiqot fe'l-atvor leksemalarining tezaurus tizimida axloqiy, psixologik, ijtimoiy va intellektual ma'no maydonlariga bo'linishi mumkinligini ham asoslaydi.

Kalit so'zlar: Leksema, semema, sema, denotativ sema, konnotativ sema, funksional sema, ijobiy fe'l-atvor, salbiy fe'l-atvor, neytral fe'l-atvor, semantik maydon, konnotatsiya, baholovchanlik, sinonim-antonim qatorlari, frazeologik birliklar, tezaurus.

Fe'l-atvor leksemalari, odatda inson ruhiyati, xarakteri bilan bog'liq belgilarni bildirib keladi. O'zbek tilining izohli lug'atida fe'l-atvor leksemasiga Shaxsning atrof muhitga va o'z-o'ziga munosabatida namoyon bo'ladigan, o'zigagina xos xususiyati, xarakteri deya ta'rif berilgan.

FE'L-ATVOR [fe'l + atvor] Shaxsning atrof muhitga va o'z-o'ziga munosabatida namoyon bo'ladigan, o'zigagina xos xususiyati; xarakteri. *Odamning fe'l-atvori uning qimmatidir. Gazetadan. Bolaning xatti-harakati va fe'l-atvori ma'lum darajada ota-onasining kimligidan dalolat beradi.* R. Usmonov, Umr sabog'i.¹

Fe'l-atvor leksemalari tarkibiga abjir, ayyor, badfe'l badjahl, bexulq, badnafs, badrashk, balandparvoz, battol, vazmin, vaysaqi, vatanparvar, vafodor, daydi, dangasa, yebto'ymas, ochofat, parishonxotir, yovvoyi, zabardast, zakiy, kamgap kabi leksemalarni kiritishimiz mumkin.

Shudan kelib chiqqan holda aytishimiz mumkinki, fe'l-atvor va xarakter leksemalari deyarli bir xil tushinchani anglatadi. Fe'l-atvor ham xuddi xarakter- xususiyat kabi gapda

¹ O'zbek tilining izohli lug'ati

tahlilga tortilganda sifat soʻz turkumi boʻlib keladi. Masalan, mehribon ona, vijdonli yigit, oliyjanob kishi, badfeʼl ayol, tentak bola kabi.

Yigirmanchi asirning qirqinchi, elliginchi yillarida koʻplab olimlar leksik maʼnoning komponent strukturasi toʻgʻrisidagi fikrlarni ilgari surdilar. Sifatlarni oʻrgangan dunyoning buyuk olimlaridan G.Xoller va J. Maksislar oʻz ishlarida maʼnoning semantik komponentlarini darajalaydilar.

Oʻzbek tilshunosligida esa Shavkat Rahmatillayev, I. Qoʻchqortoyev, R.Yunusovlarning ishlarida birinchilardan boʻlib, leksik maʼnoni komponentlardan iborat ekanligi haqidagi fikrlarni ilgari surilganligini uchtatishimiz mumkin. Undan keyingi davrlarda yana koʻplab leksek maʼnoni komponentlari tadqiqiga bagʻishlangan yirik hajmdagi asarlar maydonga keldi. Shunday qilib, semaseologiya tilshunoslikning deyarli barcha sohalaridan oʻz joyini egallay boshladi.

Narsalar shaklining hamda mazmunning birligidan tashkil topgan butunlik boʻlganidek leksema ham tashqi va ichki jihatlardan iborat boʻladi. Leksemaning tashqi tomini nomema deb nomlanadi. Nomema deganda leksemaning tashqi tomonini aks ettiradigan tovushlar yigʻindisi - nutq tovushlari tushuniladi. Leksemaning ichki tomoni yaʼni, maʼnoviy tomoni semema diyiladi. Semema ongimizda aks etadigan narsa, belgi, harakat kabi tushunchaning leksemada aks etishidir. Umuman olganda, semema leksemaning ichki tomoni sanaladi.

Tilshunoslikda sememani tashkil etuvchi vositalar bu semalar deb qaraladi. Sememani tashkil etuvchi semalar esa mohiyati jihatdan uch turli boʻladi.

1. Denativ sema (atash semasi)
2. Konativ sema (ifoda semasi)
3. Funksional sema (vazifa semasi)

Denativ sema borliq bilan, konativ sema soʻzlovchining munosabati bilan, funksional sema esa leksemaning lison va nutqdagi oʻrni bilan belgilanadi. Biz ifoda semasini matndan tashqarida koʻp anglay olmaymiz, ammo uni matn doirasida chuqurroq anglashimiz mumkin. Masalan, qizlarni oy, moh, quyosh, oltin, kumush, yoqut, gavhar, gul; yigitlarni chinor, burgut, arslon, sher kabilarga oʻxshatilishi leksemaning ifoda semasi bilan bogʻliq boʻladi. Quyidagi misollarga diqqat qilamiz:

Qoʻlim tegmay toʻkilgan qizgʻaldogʻim,

Endi seni izlab qaydan toparman. (M. Yusuf)

Yoki: Kel ovqatingni yeb ol, arslonim. (H. Nozir)

Bu gaplarda moh, yaʼni oyning yorugʻligi, qizgʻaldoqning nozikligi, qoʻl tegishi bilan toʻkilib ketishi, arslonning kuchliligi, qatiyatliligi maʼno koʻchirilishiga asos boʻlib xizmat qilib kelgan.²

Shunday qilib, leksemalarning atash hamda ifoda semalari bir-biri bilan doimiy aloqada boʻladi. Har bir ifoda semasi atash semasidan kelib chiqqan boʻladi. Har bir ifoda semasining konotativ maʼnosini yaxshi anglash, uning eng nozik maʼnolari bilan his etish uchun avvalo denotativ maʼnoni uning haqiqiy maʼnosini yaxshi anglab yetish talab etiladi. Ana shundagina konotativ maʼnoni anglash, undan oʻz oʻrnida foydalanish mumkin.

² Oʻzbek tilida insonning xarakter xususiyatlarini bildiruvchi sifatlar tahlili. Arxiv.uz

Fe'l-atvor leksemalarining deyarli barchasi sifat so'z turkumiga mansub leksemalar sanaladi. Sifatlar asosan predmetning qisman harakatning belgisini bildiradi. Belgi tushunchasi esa o'z atrofiga fe'l-atvor, rang-tus, maza-ta'm, shakl, vazn-o'lchov kabilarni yig'ib oladi. Bu guruhlarning barchasi sifat so'z turkumining ma'naviy guruhlari sanalib, ular ham o'z navbatida leksemaning ma'lum bir ma'naviy va grammatik jihatlariga asoslanadi.

Fe'l-atvor ifodalovchi sifatlarini ham xuddi sifat so'z turkumudagi kabi tuzilishi jihatidan sodda, qo'shma, juft va takror fe'l-atvor leksemalariga ajratib oldik. Sodda leksemalarni o'zini esa yana tub va yasama leksemalarga ajratib chiqamiz.

Fe'l-atvorni bildiruvchi tub sifatlar: dadil, garang, go'l, daydi, dangasa, jo'n, zukko, ziyrak, mechkay, merov, nodon, no'noq, odil, odmi, oddiy, o'jiz, olifta, samimiy, tajang, tanbal, tentak, teran, tuyg'un, tetik, yovvoyi, to'pori, xokisor, shallaqi, topag'on, chopag'on, qopag'on

Fe'l-atvor bildiruvchi yasama sifatlar: aqli, kuchli, yeyishli, ichishli, bedin, beg'ubor, noinsof, nomard, noma'lum, nomunosib, kurashchan, yashovchan, unutulvchan, erinchoq, kuyinchak, tortinchoq, qizg'anchiq, toparman, bilarmon, yeyarmon, shartaki, jirtaki, yig'loqi, chiyildoq, bijildoq, qishloqi, xalqparvar, insonparvar, vatanparvar, badaxloq, badnafs, gapdon, bilimdon, dilkash, hazilkash;

Fe'l-atvorni bildiruvchi qo'shma sifatlar: dilozor, otashnafas, xomkalla, sho'rpehona, kaltafahm, shirinsuxan, sho'rtumshuq, balandparvoz, otabezori, hozirjavob, kamgap, kamsuxan, kamxarj, cho'rtesar, yebto'ymas, o'zboshimcha, tilyog'lama, tinchliksevar, o'zbilarmon, ikkiyuzlamachi, ochofat,

Fe'l-atvor bildiruvchi leksemalarning o'zi alohida ma'naviy guruhni tashkil etadi. Ushbu turdagi leksemalar asosan insonlar va hayvonlarning fe'l-atvori, xulqiy sifati, axloqiy mezonlari, intellektual salohiyati, ijtimoiy muomalasi, shuningdek, ularning shaxsiy xarakteriga oid turli belgi va xususiyatlarni ifodalashda keng qo'llaniladi. Shuningdek, bunday sifatlar narsa va mavjudotlarning muayyan xatti-harakatlari yoki odatiy fe'l-atvorini ifodalashda ham xizmat qiladi. Fe'l-atvor ifodalovchi leksemalar semantik jihatdan uch asosiy guruhga — ijobiy, salbiy va neytral ma'no ifodalovchi xususiyatlariga ko'ra, ajraladi. Shu bois, fe'l-atvor ifodalovchi sifatlar semantik tahlil nuqtayi nazaridan nafaqat leksik birlik sifatida, balki ularning konnotativ xususiyatlari va kontekstual talqini asosida o'rganilishi zarur. Mazkur leksemalar tildagi baholovchi funksiyani bajaradi va madaniy hamda ijtimoiy qadriyatlarining verbal ifodasi sifatida qaraladi. Shu jihatdan, bunday leksemalarni tezaurus tizimida axloqiy, psixologik, ijtimoiy va intellektual ma'no ifodalovchi mazmuniy maydonlarga ajratish ham mumkin bo'ladi.

1. Insonlarning fe'l-atvoriga xos ijobiy ma'noni ifodalovchi sifatlariga: muloyim, odobli, chapdast, chaqqon, abjir, ziyrak, mo'min, sodiq, mohir, pok, sipo, o'ktam, quvonch, ozoda, yaxshi, dadil, xushmuomalali, rostgo'y kabi leksemalarni olishimiz mumkin.

2. Kishiga xos salbiy ma'nolarni ifodalovchi fe'l-atvor leksemalari, bunday leksemalar ko'pincha ijobiy ma'noli fe'l-atvorni bildiruvchi leksemalarga antonim sifatida qo'llaniladi, ya'ni bu leksemalar kishining yoqimsiz, yaramas xususiyatlarini ifoda etadi. Masalan, zolim, nokas, tashbag'ir, shafqatsiz, ayyor, muttahaam, rasvo, ablah, dog'uli, uquvsiz, o'jar va hokazo.

3. Kishilarning fe'l-atvorini ifodalovchi yana shunday leksemalar borki, ularning ma'nosida ijobiylik yoki salbiylik yaqqol aks etmaydi. Nutq sharoitiga qarab, ular har ikkala guruhga ham o'tishi mumkun³.

Kishilarga xos salbiy va ijobiy fe'l-atvorlarni ularning gap-so'zini, o'y-niyatini, yoki tana a'zolarini sifatlab ham ko'rsatish mumkin. Masalan, Hoji bobo har gapda bir maqol to'qiydigan ezmaroq tabiatli bir kishi bo'lsa ham, qo'li anchagina ochiq, xususan, hisobga no'noqroq odam edi. (G'. G'ulom)

Fe'l-atvor ifodalovchi leksemalarning uchinchi turining ma'nosi, ya'ni ijobiy yoki salbiy qiymatga egaligi har doim ham aniq belgilangan bo'lmaydi. Bunday leksemalarning bahosi aksar hollarda kontekstga bog'liq bo'lib, ularning haqiqiy ma'nosi faqat matn doirasida aniqlanadi. Ularni netral ma'noli fe'l-atvor ifodalovchi leksemalar sifatida baholash mumkin. Bunday fe'l-atvor leksemalariga quyidagilarni misol sifatida keltirish mumkin: *dovdir, loqayd, sho'x, mahmadona, sinchkov, mag'rur, indamas, o'jar, shaddod, topqir* va boshqalar. Bu turdagi sifatlar insonning individual yoki ijtimoiy xulq-atvorini ifodalovchi xususiyatlar bo'lib, ular voqea-hodisa yoki sharoitga qarab turlicha talqin qilinadi. Masalan, **loqayd** leksemasining semantik xususiyatlariga qarasak. *Loqayd odam* birikmasida ushbu sifat insonning beparvoligi, atrofdagilarga e'tiborsiz munosabati kabi salbiy xatti-harakatini ifodalaydi. Bu holatda *loqayd* leksemasi ijtimoiy va axloqiy jihatdan tanqidiy munosabatni bildiruvchi baholovchi birlik sifatida namoyon bo'ladi. Ammo, "*Uni noo'rin koyishlariga ham loqayd turib berdi*" gapida esa, aksincha, shaxsning bardamligi, sabr-toqati va hissiy barqarorligi nuqtayi nazaridan ijobiy semantik yuklama kasb etadi. Bu yerda *loqayd* sifati insonning ichki matonatini bildiruvchi jihat sifatida talqin qilinmoqda. Bu leksema "beg'am, beparvo, betashvish, sovuqqon" ma'nolarida ham ishlatiladi. Masalan:

a. Ko'ngling sezgan narsaga loqayd qarama, o'g'lim, tagiga yet. (A.Muxtor)

b. U qabulxonada o'tirganlarga loqayd bir nazar tashladi-da, tez yurib, koridorga chiqdi. (S.Ahmad)

Ikkala gapda ham loqayd leksemasi o'ziga xos ma'noni ifodalab kelmoqda. Birinchi gapda kishilarga xos salbiylik holatini ko'rsatish uchun ishlatilgan bo'lsa, ikkinchi gapda salbiylik ifodalanmagan, unda me'yorlik, betaraflik ma'nosi o'z aksini topgan.

Demak, shuni aytish mumkinki, ayrim fe'l-atvor leksemalari ko'p ma'nolilik xususiyatiga ega bo'lib, ularning semantik bahosi qat'iy aniqlanmagan. Ular kontekst asosida baholanadi va nutqiy muhitga ko'ra ijobiy yoki salbiy semantik yuklama bilan qo'llanadi. Bunday leksemalar tezaurus tuzishda neytral (kontekstual) fe'l-atvor leksemalari sifatida alohida semantik guruhda ko'rib chiqilishi lozim. Ularning konnotativ xususiyatlarini aniqlash va semantik toifalash esa zamonaviy lingvistikada, xususan, kognitiv semantika, lingvomadaniyat-shunoslik va pragmatik tahlil doirasida dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Шчерба, Л. В. "Лексические структуры и их практическое применение". — Л., 1939. — Б. 267.
2. Щерба Л.В.«Опыт общей теории лексикографии».–1974. <http://febweb.ru/feb/izvest/1940/03/403-089htm>

³ Xarakter-xususiyat ifodalovchi sifatning gender tavsifi. Arxiv.uz

3. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. – Тошкент: ЎзМЭ Давлат нашриёти, 2002. 4-том. – Б. 77.
4. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. – Тошкент: ЎзМЭ Давлат нашриёти, 2002. 8-том. – Б. 329.
5. Ҳожиев А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Тошкент: ЎзМЭ Давлат нашриёти, 2002. – Б. 103.
6. Осокина Светлана Анатольевна «Основания лингвистической теории тезауруса». Барнаул – 2015. – Б. 327.
7. «К вопросу об учебном тематическом словаре» В. В. Морковкин // Русский язык в национальной школе. - 1970. - № 2. - Б. 76-80.
8. Х. Касареса «Введение в современную лексикографию», 1958. Б. 186-190.
9. В. В. Виноградова «Лексикология и лексикография», 1977. Б. 186-190.
10. Тезаурусы в задачах информационного поиска. Лукашевич Н.В. —2011. —Б. 412.